

The background of the cover features an aerial photograph of a river winding through a dry, brown landscape. In the bottom right corner, there is a blue, semi-transparent graphic overlay consisting of a grid and a line graph with data points, suggesting a focus on data and climate science.

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE
APPROACHES TO
WATER RESOURCE
MANAGEMENT IN
ARID REGIONS IN THE
CONTEXT OF
CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS
(Conference Proceedings)

May 19, 2026

Tashkent, Uzbekistan

University of World Economy and Diplomacy

WICAR-2026

International Scientific and Practical Conference

**INNOVATIVE APPROACHES TO
WATER RESOURCE MANAGEMENT
IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT
OF CLIMATE CHANGE**

PROCEEDINGS

(Conference Proceedings)

May 19, 2026
Tashkent, Uzbekistan

INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

Chairman:

Umarov A.A. First Vice-Rector for Academic Affairs, UWED

Vice Chairman

Dadabaev T. Vice-Rector for Research and Innovation, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Professor, Head of Department, UWED

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Program Committee Members:

Rasulov A. S. Professor, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Dalabaev U. Professor, UWED

Umarova Sh. Dotsent, UWED

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:

Djalalov M.M. Vice-Rector for Digital Transformation and Economy, UWED

Deputy Chairs:

Raimova G. M. Head of the Department of System Analysis and Mathematical Modelling, UWED

Seytov A.J. Professor, UWED.

Organizing Committee Members:

Abdullaev E.E. (Dean, UWED, Uzbekistan)

Dalabaev U. (UWED, Uzbekistan)

Siddiqova M. (UWED, Uzbekistan)

Umarova Sh. (UWED, Uzbekistan)

CONFERENCE SECRETARIAT

Umarova Sh.G. (Head of the Secretariat), Buriev A., Kasimova N.J., Maraimova K. Sh., Khasanova D.R., Yarashev I., Solaeva M., Mustafakulova A. Kh., Akabirkhodjaeva D.R.

International Scientific and Practical Conference -2026

INNOVATIVE APPROACHES TO WATER RESOURCE MANAGEMENT IN ARID REGIONS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE

The University of World Economy and Diplomacy (UWED) hosted the International Scientific and Practical Conference innovative approaches to water resource management in arid regions in the context of climate change on May 19, 2026, in Tashkent, Uzbekistan.

The conference aims to discuss key issues of effective water resource management in arid regions under climate change, develop and apply innovative approaches and mathematical and computational modeling methods, share recent research results and practical experience, and strengthen international academic cooperation in this field.

Key Themes of the Conference:

1. Water Diplomacy and Integrated Approaches in International Relation: Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development, Communication and Global Security

- Issues of systemic analysis in international relations and world politics in the context of water diplomacy
- Economic, environmental and energy aspects of sustainable development
- Systemic approaches to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. Mathematical and computer modeling of optimal water resources management under climate change

- Optimal water resource management under climate change
- Modeling water resource dynamics and climate variability
- Methods of applied and computational mathematics in irrigation system modeling.

3. Environmental and Hydrogeological Processes in the Aral Sea Region: Analysis Based on Modern Technologies

- Analysis of hydrogeological processes in the Aral Sea region
- Application of artificial intelligence, machine learning, and big data technologies to environmental challenges
- Simulation and stochastic modeling of environmental and hydrogeological processes in the Aral region.

The event was conducted in a hybrid format with participation in English, Russian, and Uzbek. The conference provided a high-level platform for scientific exchange, networking, and policy dialogue.

The authors are solely responsible for the content and accuracy of their articles

Suv resurslarining ekologik holatini baholash va ularni boshqarishning samarali mexanizmlari

Jumamuratov D.Q., Turlibaev Z.T.

Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu tezis arid iqlim sharoitida suv resurslarining ekologik holatini kompleks baholash va boshqaruv qarorlarini ilmiy asoslashga qaratilgan. Tadqiqotda gidrokimyoviy ko'rsatkichlar, sho'rlanish va ifloslanish indikatorlari, ekotizim barqarorligi mezonlari hamda xavfga yo'naltirilgan baholash yondashuvi birlashtirildi. Yangilik sifatida ma'lumotlar cheklangan sharoitda integrallashgan indeks va moslashuvchan boshqaruv mexanizmlari taklif etildi.

Аннотация. Настоящий тезис посвящён комплексной оценке экологического состояния водных ресурсов в условиях аридного климата и научному обоснованию управленческих решений. В работе объединены гидрохимические показатели, индикаторы засоления и загрязнения, критерии устойчивости экосистем и риск-ориентированный подход к оценке. В качестве новизны предложены интегральный индекс для условий дефицита данных и адаптивные механизмы управления водопользованием.

Abstract This thesis addresses an integrated assessment of the ecological status of water resources under arid climate conditions and the scientific substantiation of management decisions. The methodology combines hydrochemical parameters, salinization and pollution indicators, ecosystem resilience criteria, and a risk-based assessment framework. As a novelty, an integrated index suitable for data-scarce settings and adaptive water governance mechanisms are proposed to enhance efficiency and ecological safety.

Kalit so'zlar: arid hudud, suv sifati, sho'rlanish, ifloslanish yuklamasi, ekologik indeks, xavf tahlili, moslashuvchan boshqaruv.

Ключевые слова: аридная зона, качество воды, засоление, нагрузка загрязнения, экологический индекс, анализ риска, адаптивное управление.

Keywords: arid regions, water quality, salinization, pollution load, ecological index, risk assessment, adaptive management.

Arid iqlim sharoitida suv resurslari ekologik holatining yomonlashuvi tabiiy bug'lanishning yuqoriligi, suv almashinuvi sekinligi, qayta oqimlarning ulushi ortishi va sug'oriladigan yerlar drenajining yetarli darajada boshqarilmasligi bilan izohlanadi. Bunday tizimlarda suv sifatidagi kichik siljishlar ham ekotizim xizmatlari, ichimlik suvi xavfsizligi va irrigatsiya samaradorligiga zanjirsimon ta'sir ko'rsatadi. Shu bois ekologik baholash nafaqat me'yoriy konsentratsiyalarni tekshirish, balki suv obyektining o'z-o'zini tozalash salohiyati, antropogen yuklama manbalari va suv xo'jaligi rejimining o'zgaruvchanligini bir butun tizim sifatida ko'rishi zarur. Mazkur tezisning maqsadi arid hududlarda suv resurslarining ekologik holatini integrallashgan yondashuv asosida baholash va boshqaruvning samarali mexanizmlarini ilmiy asoslashdan iborat bo'lib, bunda monitoring ma'lumotlari yetishmovchiligi sharoitida ham amaliy qaror qabul qilish imkonini beradigan ko'rsatkichlar tizimi va moslashuvchan boshqaruv konturi taklif etiladi.

Ekologik holatni baholash metodologiyasi ikki asosiy darajaga tayandi: birinchisi, gidrokimyoviy holatni tavsiflovchi parametrlar majmuasi; ikkinchisi, suv obyektining funksional barqarorligi va xavf darajasini ifodalovchi integrallashgan ko'rsatkichlar. Gidrokimyoviy blokda mineralizatsiya, umumiy qattqlik, asosiy ionlar (xlorid, sulfat, gidrokarbonat), biogen elementlar (ammoniy, nitrit, nitrat, fosfat), erigan kislorod va biokimyoviy kislorod sarfi kabi ko'rsatkichlar tanlandi. Arid hududlar uchun sho'rlanish dinamikasi alohida ahamiyatga ega bo'lgani sababli, baholashda suvdan sug'orishda foydalanish xavfi, tuproqning ikkilamchi sho'rlanish ehtimoli va

drenaj suvlarining qayta aralashuvi bilan bog‘liq indikatorlar kiritildi. Ushbu yondashuvning ilmiy asosida suv sifati me‘yorlari bilan bir qatorda suvning agronomik yaroqliligi va ekotizimga ta‘sirini bir vaqtning o‘zida ko‘rish tamoyili yotadi [1].

Integrallashgan baholashda an‘anaviy “bitta ko‘rsatkich-bitta xulosa” mantiqi arid hududlar murakkabligini to‘liq ochib bera olmaydi, chunki minerallashuv oshishi ba‘zan tabiiy geokimyoviy fon natijasi, ba‘zan esa irrigatsiya-drenaj tizimidagi boshqaruv nuqsoni bo‘lishi mumkin. Shu sababli tezisda xavfga yo‘naltirilgan baholash yondashuvi qo‘llanildi: xavf manbai, ta‘sir yo‘li, qabul qiluvchi (aholi, agroekotizim, gidrobiotsenoz) va oqibat og‘irligi zanjiri alohida tahlil qilindi. Bu yerda “xavf” faqat toksikologik ma‘noda emas, balki resursning funksional yaroqliligi pasayishi (masalan, sug‘orish samaradorligi tushishi, suv o‘tkazgichlarda cho‘kma va korroziya kuchayishi, suv o‘simliklari bilan qoplanish) kabi jarayonlarni ham qamrab oladi [2]. Natijada ekologik holat “me‘yordan oshdi-oshmadi” kabi ikkilik baholashdan ko‘ra, boshqaruv uchun qulay bo‘lgan ustuvorliklar xaritasini beradi: qaysi uchastkada qaysi jarayon dominant, qaysi choralar eng katta samara beradi.

Ma‘lumotlar cheklangan sharoitda integrallashgan indeksni shakllantirish uchun ko‘rsatkichlarni normallashtirish, vaznlash va agregatsiyalash bosqichlari asoslandi. Normallashtirishda sanitariya-ekologik me‘yorlar bilan birga fon konsentratsiyalarning hududiy farqlari ham hisobga olinishi lozim, chunki arid mintaqalarda tabiiy mineralizatsiya yuqori bo‘lishi mumkin va me‘yoriy yondashuv noto‘g‘ri “doimiy yomon holat” xulosasiga olib keladi. Vaznlash bosqichida ko‘rsatkichlar ta‘sir og‘irligi va qaytaruvchanlik darajasiga ko‘ra guruhlandi: biogen yuklama odatda tezroq boshqariladi, ammo kislorod rejimining buzilishi qisqa muddatda ham ekotizimga kuchli zarba beradi; sho‘rlanish esa sekin shakllansa-da, qaytarish qimmat va uzoq. Shu mantiq asosida indeksning ilmiy talqini boshqaruv resurslarini to‘g‘ri taqsimlashga xizmat qiladi. Indeks natijalari fazoviy tahlil bilan bog‘langanda (suv olish nuqtalari, qayta oqimlar kirish joylari, drenaj kollektorlar) ifloslanish va sho‘rlanishning “issiq nuqtalari” aniqlanadi hamda manba-oqibat bog‘liqligi mustahkamlanadi [3].

Arid hududlarda suv resurslari ekologik holatiga eng katta bosim sug‘oriladigan dehqonchilikning texnologik rejimi, suv taqsimoti intizomi va kollektor-drenaj tarmoqlarining ishlashiga to‘g‘ri keladi. Sug‘orish samaradorligi past bo‘lganda infiltratsiya ortadi, yer osti suvlari sathi ko‘tariladi, tuproq sho‘rlanishi kuchayadi va natijada drenaj oqimlari mineralizatsiyalashgan holda qayta suv obyektlariga tushadi. Bu jarayonni ekologik boshqaruv nuqtayi nazaridan “ichki kontur” deb talqin qilish mumkin: suv xo‘jaligi tizimi o‘zida hosil qilgan tuz va ifloslanish yuklamasini yana o‘z suv manbalariga qaytaradi. Shuning uchun boshqaruv mexanizmlari faqat suv olishni cheklash bilan emas, balki suvdan foydalanish texnologiyasini optimallashtirish, qayta oqimlarni kamaytirish va ularni ekologik jihatdan maqbul tarzda utilizatsiya qilish bilan bog‘lanishi kerak [4].

Taklif etilayotgan samarali mexanizmlar uch qatlamga ajratildi: institutsional, iqtisodiy va texnologik. Institutsional qatlamda havza tamoyili asosida boshqaruvni kuchaytirish, manfaatdor tomonlar (suv foydalanuvchilar uyushmalari, kommunal xizmatlar, sanoat, ekologik nazorat) o‘rtasida ma‘lumot almashish va javobgarlik chegaralarini aniq belgilash muhim. Arid hududlarda suv taqchilligi fonida ekologik talablarga rioya qilish ko‘pincha “ikkinchi darajali” masala sifatida qaraladi; amalda esa ekologik cheklovlar buzilganda resursning o‘zi yaroqsizlanib, ijtimoiy-iqtisodiy zarar yanada ortadi. Shuning uchun boshqaruv konturida ekologik limitlar (masalan, kollektor-drenaj oqimlari mineralizatsiyasi va biogen yuklamasi bo‘yicha) operativ qarorlar bilan bog‘langan bo‘lishi, monitoring natijasi esa boshqaruv ko‘rsatkichiga aylanishi lozim [5].

Iqtisodiy qatlamda suvdan foydalanish samaradorligini rag‘batlantiruvchi, ifloslanish yuklamasini kamaytirishga undovchi differensial to‘lov va kompensatsiya mexanizmlari asosli hisoblanadi. Bu mexanizm arid hududlarda ijtimoiy sezgir bo‘lgani sababli, uni “jarima” logikasiga emas, balki “foydali natijani qo‘llab-quvvatlash” tamoyiliga tayanib bosqichma-bosqich joriy etish talab etiladi: suv tejovchi texnologiyalarni subsidiyalash, drenaj suvlarini qayta foydalanish loyihalarini qo‘llab-quvvatlash, suv sifati yaxshilangan uchastkalarda ishlab chiqarish xavflarining kamayishi orqali iqtisodiy foydani ko‘rsatish. Muhimi, iqtisodiy mexanizm ekologik indikatorlar bilan o‘lchanadigan bo‘lishi kerak, aks holda u faqat deklarativ qoladi. Shu nuqtada integrallashgan indeks boshqaruv “tili” vazifasini bajaradi: u murakkab ko‘rsatkichlar majmuasini bitta boshqariladigan mezonga keltiradi va natijani vaqt bo‘yicha solishtirish imkonini beradi [6].

Texnologik qatlamda monitoringni modernizatsiya qilish va ma‘lumotlar sifatini oshirish ustuvor yo‘nalish bo‘ldi. Arid hududlarda stasionar kuzatuv tarmoqlari siyrak, mavsumiylik kuchli va ekstremal hodisalar (qurg‘oqchilik, sho‘r to‘lqinlar) tez-tez uchrashi mumkin. Shuning uchun tezis doirasida minimal xarajatli, ammo yuqori foydali yechim sifatida gibril monitoring konsepsiyasi asoslanadi: asosiy nuqtalarda laborator tahlillar, qo‘shimcha nuqtalarda tezkor sensorlar, hamda masofadan zondlash ma‘lumotlari yordamida sho‘rlanish va suv yuzasi holatini bilvosita baholash. Bunda ma‘lumotlarni birlashtirishda noaniqlikni hisobga olish, ya‘ni “aniq qiymat” emas, “ishonchlilik oralig‘i” bilan qaror qabul qilish amaliyoti taklif etiladi. Bu yondashuv arid hududlarda resurslar cheklangan sharoitda ilmiy asoslangan ehtiyotkor boshqaruvni ta‘minlaydi [7].

Tezisning yakuniy xulosasi. Arid iqlimda suv resurslarining ekologik holatini baholash samaradorligi ko‘rsatkichlarni alohida-alohida tekshirish bilan emas, balki sho‘rlanish, biogen yuklama va kislorod rejimi kabi jarayonlarni yagona tizimda ko‘rishga bog‘liq ekanligi asoslandi. Xavfga yo‘naltirilgan va integrallashgan indeksga tayangan yondashuv “issiq nuqtalar”ni aniqlash, ustuvor choralarni tanlash va natijani dinamik nazorat qilish imkonini beradi. Boshqaruvning samarali mexanizmlari institutsional muvofiqlashtirish, ekologik natijaga bog‘langan iqtisodiy rag‘batlar va gibril monitoringni uyg‘unlashtirganda yuzaga chiqadi; aynan shu uchlik suv resurslarining ekologik barqarorligini saqlash bilan birga suvdan foydalanish samaradorligini ham oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ikromov A. I., Raxmatov B. R. O‘zbekiston sharoitida suv sifati va sug‘orish suvlari sho‘rlanishini baholash asoslari. Toshkent, Fan, 2019. 192 b.
2. Alekin O. A. Osnovy gidrokhimii. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1970. 444 s.
3. Shiklomanov I. A. Vodnye resursy: ozenka, prognoz, upravlenie. Sankt-Peterburg, Nauka, 2008. 280 s.
4. Dukhovny V. A., Sokolov V. I. Integrated Water Resources Management in Central Asia. Tashkent, SIC ICWC, 2003. 256 p.
5. Mavlonov A. A., Karimov A. A. Suv resurslarini havza asosida boshqarish: nazariya va amaliyot. Samarqand, Samarqand universiteti nashriyoti, 2021. 168 b.
6. OECD. Water Governance in Central Asia: Frameworks, Practices and Challenges. Paris, OECD Publishing, 2019. 180 p.
7. UNESCO. The United Nations World Water Development Report 2020: Water and Climate Change. Paris, UNESCO, 2020. 219 p.